

A Reflection on the Definition of Perception in Nyaya Philosophy

न्यायदर्शनाभिमतप्रत्यक्षलक्षणविचारः

Somnath Maity

Abstract: This research paper presents a comprehensive study on the definition of perception according to the Nyaya school of Indian philosophy. Grounded in Sage Gautama's Nyaya Sutra (1.1.4), the author extensively analyzes the etymology of 'Pratyaksha' and evaluates the diverse semantic perspectives offered by major commentators like Vatsyayana, Uddyotakara, and Jayanta Bhatta. The study systematically dissects the six components of the foundational sutra, elaborating on crucial concepts such as the sensory-object contact, the distinction between indeterminate and determinate perception, and the elimination of illusion and doubt. Furthermore, the paper addresses the alternative definition proposed by Bhasarvajna in Nyayasara and critically defends the Nyaya doctrine of Prapyakaritva (the direct reach of sense organs to their objects) by systematically refuting Buddhist counter-arguments.

Keywords: Nyaya Philosophy, Pratyaksha-Lakshana, Indriyārtha-Sannikarsha, Prapyakaritva, Nirvikalpaka-Savikalpaka.

सर्वेऽपि जनाः विषयज्ञानपुरःसरमेव प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते चेत्येते सर्वानुभवसिद्धमेव। तत्र च प्रत्यक्षादिप्रमाणेषु प्रत्यक्षस्य प्राधान्यं सर्वप्रमाणोपजीव्यत्वात् प्रत्यक्षेणाधिगतेऽर्थे जिज्ञासाभावाच्चेति सर्ववादिसम्मतमेव। अनुमानोपमानयोः प्रत्यक्षपूर्वकत्वं प्रसिद्धमेव, शब्दस्यापि प्रत्यक्षपूर्वकत्वमस्त्येव आप्तोपदेशस्य शब्दप्रमाणत्वाद् आसस्य च वाक्यार्थविषयकयथार्थप्रत्यक्षज्ञानवत्त्वात्। भाष्यकारेण वात्स्यायनाचार्येण इतोऽपि स्पष्टीकृतं सर्वेषामप्यस्माकं लोके कथं प्रवृत्तिः भवति –¹जिज्ञासितमर्थमाप्तोपदेशात् प्रतिपद्यते इति शब्दप्रमाणस्यादौ विनियोगः, तत आप्तोपदेशात् प्रतीतं विषयं पश्चात् लिङ्गदर्शनेन बुभुत्सते इत्यिदानीम् अनुमानस्य विनियोगः, लिङ्गदर्शनेनानुमितञ्च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते, प्रत्यक्षत उपलब्धेर्था जिज्ञासा निवर्तते। प्रत्यक्षप्रमाणस्य तावदत्र परम्परायां कुत्र स्थानमित्यत्र “प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणम् अन्वीक्षा तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी”²। अर्थात् प्रत्यक्षतो ज्ञातस्यार्थस्य पुनः परिशीलनं कर्तव्यमिति कथयति।

प्रत्यक्षपदस्य व्युत्पत्तिः – प्रत्यक्षपदं ज्ञाने इन्द्रिये घटादौ विषये च त्रिष्वप्यर्थेषु प्रयुज्यते। प्रत्यक्षं ज्ञानम्, प्रत्यक्षं प्रमाणमिन्द्रियम्, प्रत्यक्षः विषयः। तस्मादेव प्रत्यक्षपदव्युत्पादने महान् क्लेशो वर्तते। तत्र नारायणचन्द्रगोस्वामिमहोदयेन स्वकीयग्रन्थे त्रिविधा व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। तथा हि – (1) प्रति अक्षं प्रत्यक्षम् अर्थात् प्रति विषयं प्रति, अक्षम् इन्द्रियं प्रत्यक्षम्। अर्थात् विषयं प्रति गतम् इन्द्रियं यस्मै प्रयोजनाय तत् प्रत्यक्षमिति व्युत्पत्त्या प्रत्यक्षशब्दः ज्ञानपरः प्राप्यते। (2) प्रति, विषयं प्रति, गतम्, विषयसन्निकृष्टम् इन्द्रियं प्रत्यक्षमिति व्युत्पत्त्या प्रत्यक्षशब्दः प्रत्यक्षप्रमाकरणमिन्द्रियपरः प्राप्यते। (3) प्रति – यं विषयं प्रति गतम् अक्षम् तत्प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षशब्दः विषयपरः इति प्राप्यते। अत्र सर्वात्रापि अक्षशब्देनेन्द्रियमेव ग्राह्यम्।

तत्र भाष्यकारः वात्स्यायन आह – “अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयं वृत्तिः प्रत्यक्षमिति”। अत्राक्षशब्देन इन्द्रियमेव गृह्यते। परन्तु एतन्न विग्रहवाक्यमपि तु विग्रहवाक्यस्य विवरणमेव यतो हि प्रतिशब्दयोगे द्वितीया एव भवति। यतोहि प्रत्यक्षशब्दः त्रिष्वर्थेषु भवत्यतः अर्थभेदे समासभेदोऽप्यस्ति इत्यत्र मतभेदः अस्ति। तत्रोद्यतकरः वार्तिककारः प्रथमम् अव्ययीभावसमासं स्वीकृत्य पश्चात् प्रादिसमासमेव स्वीकृतवान्। तात्पर्यटीकाकारोऽपि तथैव स्वीकृतवान्। एवमेव न्यायकन्दलीकार आह – “अक्षमक्षं प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणमिति” प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षमिति प्रादिसमासं स्वीकृतवान्। परन्तु प्रादिसमासं वदन्तः सर्वेऽपि भूषणकारन्यायकन्दलीकारादयः प्रतिशब्देनाक्षशब्दस्य समासमभिमन्यन्ते। परन्तु द्वितीयान्तेनात्र प्रतिशब्दस्य समसो दुर्लभः। “कुगतिप्रादयः”³ इति सूत्रे “प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया” इति वार्तिकेन गताद्यर्थे विद्यमानानां प्रादीनां

प्रथमान्तेनैव समासस्यानुशासनात्। अत एव प्रगत आचार्यः प्राचार्यः इति भाष्यादावुदाहरणं प्रदर्शितम्। प्रथमान्तेनाक्षशब्देन प्रतिशब्दस्य समासे तु विषयं ज्ञानं वा ज्ञापकत्वेन कारणत्वेन वा प्राप्तमिन्द्रियमेव प्रत्यक्षशब्देनोच्यते न तु विषयो ज्ञानं वा। अतः इन्द्रियपरः प्रत्यक्षशब्दः प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षमिति समासात्प्राप्यते। अत एव विश्वनाथपञ्चाननैः प्रत्यक्षलक्षणसूत्रवृत्तौ – “प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षं योगादिन्द्रियवाचकत्वात् प्रत्यक्षशब्दस्य”।⁴ “ज्ञानपरस्य विषयपरस्य वा प्रत्यक्षशब्दस्य तु यद्यपि अक्षिणी प्रति प्रत्यक्षमिति विग्रहेण लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये इत्यनेन सूत्रेण अव्ययीभावसमासात् अर्शादिभ्योऽच् इत्यचि निष्पत्तिर्न स्वीक्रियते, तथात्वे अक्षिशब्दस्य चक्षुरिन्द्रियमात्रवाचकतया चाक्षुषज्ञानस्यैव प्रत्यक्षशब्दतः लाभेन इन्द्रियान्तरजन्यज्ञानस्य ततः प्रत्यक्षत्वालाभात्। तथापि अक्षम् अक्षं प्रति प्रत्यक्षमिति यथाशब्दार्थान्यतमभूतवीप्सायाम् अव्ययं विभक्तीत्यादिना सूत्रेण अव्ययीभावसमासे तत अर्शादिभ्योऽयं प्रत्यक्षशब्द इन्द्रियसंबद्धविषयवत् ज्ञानम्, इन्द्रियसंबद्धज्ञानवन्तं विषयं वा अभिधत्ते। अतः प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य, प्रत्यक्षस्य घटस्य इत्यादिप्रयोगाः सूपपादाः। वीप्सायामव्ययीभावः इति मनसि कृत्वैव प्रशस्तपादभाष्ये उक्तम् – “अक्षमक्षं प्रतीत्य यदुत्पद्यते ज्ञानमिति”। भट्टजी तु परोक्षशब्दनिर्वचनावसरे मनोरमायाम् अक्षणः परमिति विग्रहः। अक्षिशब्दः इन्द्रियसामान्यपरः इत्याह। तद्रीत्या प्रत्यक्षशब्दे इन्द्रियसामान्यपरस्याक्षिशब्दस्य प्रतिना लक्षणेनाभिप्रती इति समासः सुवचः। तथापि अक्षिशब्दे लक्षणा समाश्रयणीया इति क्लेशो वर्तते। अतो वीप्सायामव्ययीभावादर्शादिभ्योऽच् इति युक्तम्”।

न्यायदर्शनाभिमतप्रत्यक्षलक्षणविचारः – प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति एकस्मिन्नेव सूत्रे गौतममहर्षिणा प्रमाणस्य सामान्यलक्षणं तथा विभागरूपविशेषोद्देशः कृतः। अत एवाह जयन्तभट्टः –

“एकेनानेन सूत्रेण द्वयञ्चाह महामुनिः। प्रमाणेषु चतुःसंख्यं तथा सामान्यलक्षणम्”।

तस्मात् चतुर्थसूत्रेण महर्षिः प्रत्यक्षस्य विशेषलक्षणं प्रतिपादयन्नाह – इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यवपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्षलक्षणस्थं प्रत्यक्षपदं प्रत्यक्षप्रमाणमेव। तथैव भाष्ये वार्तिके च व्याख्यातम्। लक्षणेऽस्मिन् षट् पदानि सन्ति। तत्र प्रत्यक्षपदं लक्ष्यपरम् इतराणि पञ्चपदानि लक्षणपरकाणि। अत एव वार्तिककारः – समस्तमित्याह – यस्मादेकशोऽनुमान-सुख-शाब्द-विपर्यय-संशयज्ञानानि निवर्तन्ते। वस्तुतस्तु प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणे कथिते तत्साधनत्वं प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमिति सुखेन बोद्धुं शक्यते इत्यभिप्रायेण सूत्रकारः प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणमुक्तवान्। किन्तु तत्र तात्पर्यटीकाकारमते जयन्तभट्टमते च प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति सूत्रे प्रमाणस्योद्देशात् तदनुसारेण प्रत्यक्षप्रमाणस्यैवात्र सूत्रे लक्षणमुच्यते, तदर्थम् यतः इति पदमध्याहृत्य यस्मात् प्रमाणात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं भवति तत् प्रत्यक्षं प्रमाणमिति योजनीयम्। तदा तु प्रमाणपरं प्रत्यक्षपदम्। तत्र वाचस्पतिमिश्रमते इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यभिचारि इति त्रीण्येव पदानि लक्षणघटकानि। अपरविशेषणद्वयं प्रत्यक्षभेदस्य संग्रहार्थम्। निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य बोधनाय अव्यवपदेश्यमिति पदम्। एवञ्च सविकल्पकस्य बोधनाय व्यवसायात्मकमिति पदमुपात्तम्।

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्यस्य तात्पर्यम् – ननु आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षे आत्ममनःसंयोगः, इन्द्रियमनःसंयोगः, इन्द्रियार्थसंयोगः इति संयोगत्रयं कारणं तर्हि सूत्रे इन्द्रियार्थसंयोगस्यैव ग्रहणं किमर्थमिति चेदुच्यते लक्षणे यत् प्रत्यक्षस्य विशिष्टकारणं तदुच्यते यत् समानमनुमानादिज्ञानस्य न तस्य ग्रहणं क्रियते भेदकत्वाभावात्। अस्तु आत्ममनःसंयोगस्यानुमानादिज्ञानं प्रत्यपि समानतया साधारणकारणत्वात् नोक्तं किन्तु इन्द्रियार्थसन्निकर्षे सत्यपि इन्द्रियमनःसंयोगः नास्ति चेत् प्रत्यक्षं नोत्पद्यते तर्हि लक्षणे इन्द्रियमनःसंयोगस्य ग्रहणं किमर्थं न कृतमित्यत आह भाष्यकारः भिद्यमानस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य नायं भिद्यते इति समानत्वान्नोक्तं⁵ इति। अर्थात् आत्ममनःसंयोगेन समानत्वात् विषयभेदात् भिद्यमानस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य नायम् इन्द्रियमनःसंयोगो भिद्यते। अर्थात् विषयभेदात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः भिद्यते किन्तु इन्द्रियमनःसंयोगः न तथा भिद्यते। यथा चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति घटचाक्षुषं प्रति घटरूपचाक्षुषं प्रति वा इन्द्रियार्थभेदः अस्ति परन्तु चक्षुरिन्द्रियमनःसंयोगस्य भेदो नास्ति। अतः इन्द्रियमनःसंयोगापेक्षया इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य

असाधारणत्वमस्ति एवञ्च बीजाङ्कुरः इति व्यपदेशवत् बीजस्यानेककारणसत्त्वेऽपि बीजस्यासाधारणत्वात् तथा व्यपदेशः तद्वत् प्रत्यक्षज्ञानस्य रूपज्ञानस्य रूपज्ञानमिति चक्षुर्विज्ञानमिति इन्द्रियाधारतया विषयाधारतया वा व्यपदेशात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्यासाधारणत्वं ज्ञायते परन्तु कस्यापि कारणत्वं न निराक्रियते। प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षं प्रति संयोगत्रयस्यापि कारणता अस्त्येव। एवञ्च इन्द्रियमनःसंयोग अतीन्द्रियाधारकः मनोवृत्तित्वात् विषयावृत्तित्वाच्च किन्तु इन्द्रियार्थसन्निकर्षः न तथा इति वैलक्षण्यमस्ति। एवञ्च इन्द्रियमनःसंयोगजनस्य प्रत्यक्षत्वे मानसप्रत्यक्षे अतिव्याप्तिर्भवति।

इन्द्रियस्यार्थेन सह सन्निकर्षात् अथवा अर्थस्य इन्द्रियेण सह सन्निकर्षाज्जायमानम् अव्यपदेश्यादिविशेषणविशिष्टं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यत्र इन्द्रियपदेन बाह्याभ्यन्तरोभयमिन्द्रियं विवक्षितम्। तच्चेन्द्रियं न्यायवैशेषिकमते षड्विधम् तथाहि उच्यते प्रशस्तपादेन – अक्षाणीन्द्रियाणि घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्रमनांसि षट्^० इति। इन्द्रियग्राह्यविषय एव अर्थपदेन विवक्षितः। अन्यथा चक्षुषा घटप्रत्यक्षकाले चक्षुरिन्द्रियस्य आकाशेनापि सह संयोगसन्निकर्षात् तस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः स्यात्। सन्निकर्षपदेन लौकिकालौकिकसन्निकर्षयोः ग्रहणं भवति। तत्र सम् नि इति द्वाभ्यामुपसर्गाभ्यां सम्बन्धाः नियम्यन्ते। एत एव सन्निकर्षाः भवन्ति। यः कोऽपि सम्बन्धो न अर्थात् इन्द्रियग्राह्यविषयेण सह इन्द्रियस्य यादृशसन्निकर्षः तद्विषये प्रत्यक्षजनकः भवति स एव सन्निकर्षपदेनात्र विवक्षितः। एवञ्चात्र ‘पर्यायशब्दानां लाघवगौरवचर्चा नाद्रीयते’ इति न्यायात् उत्पन्नपदं किमर्थं जन्यपदं किमर्थं न इति चर्चा एव न करणीया।

ज्ञानपदस्य तात्पर्यम् — ननु इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वमेव प्रत्यक्षस्य लक्षणमस्तु ज्ञानपदं किमर्थमिति चेदुच्यते तत्र पक्षद्वयं सुखादौ अतिव्याप्तिवारणाय इति वार्तिककाराणां पक्षः, ज्ञानपदं विशेष्यसमर्पकमिति जयन्तभट्टस्य पक्षः। प्रथमपक्षे तावत् सुखदुःखयोरपि इन्द्रियविषयसंयोगानन्तरम् उत्पन्नत्वात् लक्षणस्यातिव्याप्तिः अतः तद्वारणाय ज्ञानपदमिति। द्वितीयपक्षे तु व्यवसायात्मकपदेनैव सुखदुःखयोरतिव्याप्तिनिरासात् सुखदुःखयोरतिव्याप्तिवारणार्णार्थं ज्ञानपदमिति यद्वार्तिककारेणोक्तं तन्न संज्ञच्छते। तत्र व्यवसायात्मकमित्यस्य हि निश्चयरूपमित्यर्थः। निश्चयश्च संशयान्यज्ञानम्। सुखदुःखयोश्च ज्ञानत्वमेव नास्ति निश्चयत्वं तु दूरम्। तथा चातिव्याप्त्यादिदोषवारणरूपप्रयोजनासंभवात् ज्ञानपदं विशेष्यनिर्देशार्थम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वादीनां विशेषणानां किं विशेष्यमिति जिज्ञासायाः विशेष्यसमर्पकं ज्ञानपदमन्तरेणानिवृत्तेः।

बौद्धानां मते सुखादीनामपि ज्ञानसजातीयत्वं नाम ज्ञानत्वमेवास्ति। ज्ञानाभिन्नहेतुजत्वेन हेतुना सुखादिषु ज्ञानाभेदः साध्यते तैः। तथाह्यनुमानम् – सुखादिकं ज्ञानाभिन्नं ज्ञानहेत्वभिन्नहेतुजत्वात्। तर्हि ज्ञानमेव तत् तस्मात् ज्ञानपदेन सुखादीनां व्युदासः कथम्। बौद्धाः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नानां ज्ञानात्मकत्वमङ्गीकुर्वन्ति। तत्र समाधानमेवमस्ति यत् सुखस्य ज्ञानत्वे प्रत्यक्षविरोधोऽस्ति। तत्र ज्ञानेन विषयस्य प्रकाशो भवति। अयं घटः इति ज्ञानं घटविषयस्य प्रकाशनं करोति। सुखं न तथा करोति। अतः अनयोर्भेदः प्रत्यक्षसिद्धः। तत्र तर्कोऽप्यस्ति यदि सुखं ज्ञानाभिन्नं स्यात् तर्हि ज्ञानसामग्र्या जायते। यदा शीतार्तः कश्चित् चन्दनखण्डं स्पृशति तदानीं चन्दनखण्डविषयकं ज्ञानं तु जायते किन्तु शीतार्तः इति कृत्वा सुखं तस्य न जायते।

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वं ज्ञाने तु प्रसिद्धमेव सुखे अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्षं विनापि सुखं जायते स्वप्ने अतः तत्र व्यभिचारः। तत्र समाधानमेवं वक्तव्यं स्वप्ने सुखज्ञानमस्ति न तु सुखमस्ति। तच्च सुखज्ञानं भ्रमात्मकम्। यथा शुक्तौ इदं रजतमिति ज्ञानं यथा विषयं व्यभिचरति तथा सुखज्ञानमपि विषयं व्यभिचरति इति स्वीकर्तव्यम्। अतः तत्र धर्माधर्मादीनां सुखादिज्ञाने एवोपयोगः न तु सुखोत्पत्तौ स्वप्नस्थले। तत्र केवलसुखानुभवः नैव स्वीक्रियते। सर्वमपि सुखं विषयजन्यमेव भवति इति कृत्वा एतद्विषयजन्यमेव सुखम् अनुभवामि इत्येव अनुभवः भवति। परन्तु कस्यचित् अहं सुखमनुभवामि इत्यनुभवः भवति चेत् तस्य अनुभवस्यापलापः कर्तुं तु न शक्यते अतः तत्र सुखं दुःखाभावविषयकं भवति। यथा सुषुप्तिकाले सुखमहमस्वाप्समिति सुखाद्यभावेऽपि दुःखाभावामापाद्य व्यवहारं सम्पद्यते तथा अत्रापि। अतः तत्र ज्ञानमेव सुखस्य कारणमिति वक्तव्यम्। किन्तु केवलस्य ज्ञानस्य सुखं

प्रति कारणत्वं वक्तुं न शक्यते अन्यथा विषयसम्बन्धं विनापि केवलं विषयस्मरणादिना सुखोत्पत्तिप्रसङ्गः स्यात्। तर्हि प्रत्यक्षज्ञानमेव सुखं प्रति कारणं भवतु इति कार्यकारणे सति ईश्वरस्यापि सुखोत्पत्तिः स्यात्। तर्हि जन्यप्रत्यक्षं सुखं प्रति कारणमिति कार्यकारणस्वीकारे यद्यपि ईश्वरे सुखोत्पत्तिः निवार्यते परन्तु योगिप्रत्यक्षस्यापि सुखजनकत्वं स्यात् अतः तद्वारणाय पुनः विशेषणं देयम्। तदपेक्षया इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वेन रूपेण इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ज्ञानद्वारा सुखं प्रति कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। यथा सन्निकर्षेण इन्द्रियस्य ज्ञानं प्रति अन्यथासिद्धत्वं नाङ्गीक्रियते तथा इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षज्ञानेन सुखादिकं प्रति अन्यथासिद्धत्वं नाङ्गीक्रियते।

अव्यपदेश्यमिति पदस्य तात्पर्यम् – ननु इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वे सति ज्ञानत्वं यदि प्रत्यक्षस्य लक्षणं स्यात् तदा सर्वेषामपि इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नानां ज्ञानानां विषयनामधेयेन रूपरसादिशब्देन रूपमिति ज्ञानम्, रस इति ज्ञानमित्येवं व्यपदेशो भवति अतः शब्दविषयकत्वमप्यस्तीति वक्तव्यम्। एतादृशं च शब्दतादात्म्यापन्नार्थविषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षं न भवेदिति (नाम शब्दं प्रसज्येत, शब्दे जातमिति शब्दं शब्दविषयकम्, शब्दश्चास्य विषयत्वेन जनकोऽर्थतादात्म्यात्) अव्यपदेश्यमित्युक्तं शब्दविषयकम् अशाब्दमित्यर्थः। विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, व्यपदेशमर्हतीति व्यपदेश्यम्, न व्यपदेश्यमिति अव्यपदेश्यम् विशेषणविशिष्टविशेष्यविषयकं यन्नास्ति तत्। शब्दार्थसम्बन्धज्ञानं विनापि जायमानं ज्ञानमेव प्रत्यक्षम्। शब्दतादात्म्यापन्नार्थविषयकं ज्ञानं तु शब्दार्थयोस्तादात्म्यरूपस्य सम्बन्धस्य ज्ञानमपेक्षते इति तद्व्यासः।

रूपाद्यर्थः शब्दात्मकः इति यदुक्तं तत्र नित्यस्फोटरूपशब्दब्रह्मात्मकः अथवा श्रूयमाणशब्दविशेषात्मकः। तत्र प्रथमपक्षः भवितुं नार्हति यतो हि तत्र स्फोटवादिनामेव मतमस्ति यत् स्फोटरूपं शब्दब्रह्म एवञ्च रूपाद्यर्थः तत्त्वतः अभिन्नमिति वयं बोद्धुं न शक्नुमः। एवञ्च तत्र द्वितीयपक्षोऽपि भवितुं नार्हति यतो हि वर्णात्मकशब्देन सहार्थस्य अभेदः इति प्रमाणसिद्धो नास्ति। बालकमूकादीनाम् अव्युत्पन्नानां यद् रूपादिज्ञानं जायते तद् रूपादिशब्देन व्यपदिष्टं नास्ति। ये च अर्थं जानन्ति परन्तु तद्वाचकशब्दं न जानन्ति अथवा तस्योच्चारणं कर्तुं न जानन्ति तेषामपि अर्थज्ञानं भवत्येव परन्तु तद् ज्ञानं शब्दविषयकमित्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। एवञ्च यदि शब्दार्थयोस्तादात्म्यं स्यात् तदा अन्धस्यापि श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दात्मकरूपस्य प्रत्यक्षत्वापत्तिः स्यात् एवञ्च वधिरस्यापि चक्षुरिन्द्रियेण अर्थात्मकरूपशब्दस्य प्रत्यक्षत्वापत्तिः स्यात्। तस्माद् अव्युत्पन्नानां रूपादिविषये शब्दरहितमेव निर्विकल्पकप्रत्यक्षं भवति इति स्वीकार्यम्। अव्युत्पन्नस्य यदा घटविषयकप्रत्यक्षं जायते तदा स न जानाति अयं घट इति पश्चाद् कश्चन आगत्य यदा घट इति संज्ञां कथयति तदा सः कथयति मम यद् ज्ञानं जातं तस्य नाम घट इति। व्युत्पन्नानामपि प्रथमं शब्दरहितमेव पदार्थज्ञानं भवति पश्चात् संज्ञाशब्दस्य स्मरणं भवति। पूर्वोत्पन्नम् अर्थज्ञानं तस्याः संज्ञायाः स्मारकं भवति। अर्थज्ञानं तु शब्दविषयकमेव निर्विकल्पकप्रत्यक्षमिति भाष्यकारेणापि उक्तं – ‘तत्पूर्वस्मादर्थज्ञानान्न विशिष्यते’। अर्थात् अव्युत्पन्नानां व्युत्पन्नानां वा अर्थज्ञानं समानमेव शब्दविषयकं भवति। तदुक्तम् – ‘तदर्थविज्ञानं तादृगेव भवति’। अर्थात् व्युत्पन्नाव्युत्पन्नोभयोः प्रथमं निर्विकल्पकप्रत्यक्षं तदनन्तरं सविकल्पकमेव प्रत्यक्षं भवति। अर्थात् अर्थज्ञानकाले शब्दस्यापेक्षा नास्ति, ततः परं किं ज्ञानमुत्पन्नमिति प्रश्ने सति व्यवहारकाले शब्दस्यापेक्षा अस्ति। तर्हि प्रश्नः ननु व्यवहारकाले रूपमिति ज्ञानम्, रस इति ज्ञानम् इति व्यवहरति परन्तु उत्पन्नज्ञानं यदि पदार्थाकारं संज्ञाकारं न स्यात् नाम ज्ञातपदार्थसंज्ञाशब्दयोरभेदः एव स्वीकार्यः अन्यथा तथा व्यवहारः न स्यात्। अस्य समाधानं भाष्यकारेण उक्तम् – “तस्य त्वर्थज्ञानस्यान्यः समाख्याशब्दो नास्ति येन प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पेत। न चाप्रतीयमानेन व्यवहारः, तस्माज्ज्ञेयस्यार्थस्य संज्ञाशब्देन इतिकरणयुक्तेन निर्दिश्यते रूपमिति ज्ञानम्, रस इति ज्ञानमिति। तदेवमर्थज्ञानकाले स न समाख्याशब्दो व्यप्रियते व्यवहारकाले तु व्याप्रियते। तस्मादशाब्दमर्थज्ञानमिन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमिति”⁷।

अव्यभिचारीति पदस्य तात्पर्यम् – व्यभिचारोऽस्यास्तीति व्यभिचारि, न व्यभिचारीत्यव्यभिचारि। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्ने शुक्तिरजतादिभ्रमे अतिव्याप्तिवारणाय अव्यभिचारीत्युक्तम्। तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं व्यभिचारि। अतादृशमव्यभिचारि। भ्रमस्य व्यभिचारित्वान्न तत्रातिव्याप्तिः।

व्यवसायात्मकपदस्य तात्पर्यम् – व्यवसायः आत्मा स्वरूपं यस्य तत् व्यवसायात्मकम् प्रत्यक्षं निश्चयात्मकम्।

संशयेऽतिव्याप्तिवारणाय पदमिदमुपात्तम्। यत्र धुलिपटलं दृष्ट्वा अयं धूमो वा रेणुर्वा इति संशयः जायते। तत्रापि इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वमस्ति ज्ञानत्वमप्यस्ति। अतः तत्रातिव्याप्तिवारणाय व्यवसायात्मकं पदमुपात्तम्। ननु संशये तदभाववति तत्रकारकत्वमस्ति तर्हि अव्यभिचारिपदेनैवातिव्याप्तिः वारिता भवेत्। कथमिदं पदमुपात्तमिति चेदुच्यते संशये यथा तदभाववति तत्रकारकत्वमस्ति तथा तदभाववति तदप्रकारकत्वमप्यस्ति। अतः कथञ्चिदव्यभिचारिभिन्नः संशयः। अतस्तद्वारणायोपात्तमिदं पदम्। अतः अव्यभिचारिपदेन न पर्यवसानम्। एवञ्च तत्र सूत्रकारस्याभिमतं किं तदपि द्रष्टव्यं यदि लक्षणत्वेन प्रविष्टं स्यात् तदा दलकृत्यं द्रष्टव्यम्।

अतः एवरीत्या समस्तमेकं लक्षणमिति भाष्यकारस्य वार्तिककारस्य चाभिप्रायः। ननु एवमपि ईश्वरप्रत्यक्षे लक्षणस्यास्याव्याप्तिरीश्वरप्रत्यक्षस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वाभावात्। तथा हि श्रुतिः – पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णकः इति अर्थात् ईश्वरस्य प्रत्यक्षस्य कारणं नास्ति तस्य ज्ञानं तु नित्यमेव। तत्र गङ्गेशादयः तामव्याप्तिं निवारयितुं ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वमिति लक्षणं ब्रुवन्ति। तत्र विश्वनाथपञ्चाननः स्वकीयवृत्तिग्रन्थे सिद्धान्तमुक्तावल्ल्यामपि एवमुक्तवान् यत् गौतममहर्षिणा कृतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य ईश्वरप्रत्यक्षं लक्ष्यमेव नास्ति अपि तु जन्यप्रत्यक्षमेव तस्य लक्ष्यम्। एवञ्च भाष्यकारादिप्राचीननैयायिकानां मते ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वं यदि प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणमिति वक्तुं न शक्यते यतो हि हानादिबुद्धिरूपप्रत्यक्षं प्रति यथार्थप्रत्यक्षं करणं भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्।

भासर्वज्ञसम्मतं प्रत्यक्षलक्षणम् – न्यायसारग्रन्थे भासर्वज्ञेन प्रत्यक्षलक्षणमाह – ‘सम्यगपरोक्षानुभवसाधनं प्रत्यक्षम्’ इति। अत्र प्रत्यक्षज्ञानं तु सम्यगपरोक्षानुभव एवेति स्पष्टम्। सम्यगित्यस्य यथार्थत्वम् अव्यभिचारित्वं वेत्यर्थः। अपरोक्ष इत्यस्य अपरोक्षत्वजातिविशिष्ट इत्यर्थः। तथा च यथार्थः अपरोक्षत्वजातिविशिष्टोऽनुभव एव प्रत्यक्षप्रमा इति तस्याभिप्रायः। अत्र अनुभवपदस्य अतिव्याप्त्यादिदोषवारकत्वेन तथा प्रयोजनं नास्ति, स्मृतेः अपरोक्षत्वाभावेनैव व्यावृत्तिसिद्धेः। तथापि विशेष्यसमर्पणार्थं तत्पदम् इति वक्तव्यम्।

न्यायसूत्रमुल्लङ्घ्य किमर्थमेव भिन्नमेकं लक्षणं भासर्वज्ञेन प्रतिपादितमिति चेत् तत्राह भूषणकारः – “यथाश्रुतसूत्रालभ्यम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं तावन्न लक्षणम्। स्मृत्यनुमानादौ अतिव्याप्तेः। स्मरणादेरपि इन्द्रियमनोविषयसंयोगजन्यत्वात्। योगिप्रत्यक्षेऽव्याप्तेश्च। योगजन्यस्य तस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वाभावात्। तस्मात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वसमानाधिकरणा अपरोक्षत्वजातिरेव प्रत्यक्षलक्षणम्। इदमेव सूत्राभिमतम्। यत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं तत् प्रत्यक्षमित्युक्ते प्रत्यक्षासाधारणं प्रत्यक्षत्वमेव लक्षणम् अभिप्रेतम् न त्विन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वमपि। तस्य कीर्तनं तूपलक्षणविधया यथा योऽयं शुक्लो गच्छति स गौरित्युक्तेऽपि गमनाद्युपलक्षितं गवासाधारणं गोत्वमेव गोलक्षणमित्यवगम्यते, न तु गमनादि, अन्यसाधारणत्वात्, एवमिहापि”⁸ इति। अव्यभिचारिपदस्थाने सम्यगिति पदं प्रयुक्तवान्। अव्यपदेश्यव्यवसायात्मकपदयोस्तु तात्पर्यटीकाकार इव निर्विकल्पकसविकल्पकपरत्वमेव न्यायसारकारः प्रतिपादितवान्।

इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् – रूपादिज्ञानं यत्किञ्चित्करणकं कार्यत्वात् घटवदित्यनुमानेन इन्द्रियत्वसिद्धिः भवति। महर्षिगौतममते सर्वण्यपीन्द्रियाणि प्राप्यकारिण्येव। कदाचिदिन्द्रियाणि विषयदेशं प्राप्य ज्ञानं जनयति, कदाचिच्च विषयाः इन्द्रियदेशं प्राप्य ज्ञानं जनयति। उभयथापि इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वमस्त्येव। महर्षिणा तृतीयाध्याये प्रथमाह्निके इन्द्रियपरीक्षाविषये विशेषविचारपूर्वकं सिद्धान्तोऽयं स्वीकृतः। चक्षुरिन्द्रियं रश्मियुक्तं तैजसरश्मयं प्रदीपवत्। प्रदीपस्य रश्मयः यथा बहिर्निगत्य विषयेण सह संयुक्ताः भवन्ति तथा चक्षुरिन्द्रियस्यापि तथैव तैजसरश्मयः बहिर्निगत्य विषयेण सह यदा संयुक्ताः भवन्ति तदा प्रत्यक्षं जायते। तैजसरश्मयोऽदृश्याः अनुमानसिद्धाः। तथा हि न्यायसूत्रम् – रश्म्यर्थसन्निकर्षविशेषात्तद्ग्रहणम्⁹ इति। तथैव शब्दाः यदा वीचीतरङ्गन्यायेन श्रोत्रदेशमागच्छन्ति तदा प्रत्यक्षं जायते।

तत्र बौद्धाः आक्षिपन्ति, तेषां मते चक्षुःश्रोत्रेन्द्रिययोः अप्राप्यकारित्वमेव, एवञ्च कृष्णगोलकं कृष्णसार एव चक्षुः। तत्र विशिष्य चक्षुरिन्द्रियस्याप्राप्यकारित्वे तैः कानिचन अनुमानानि प्रदत्तानि। तद्यथा – ‘चक्षुरिन्द्रियम्

अप्राप्यकारि सान्तरग्रहणात्' अर्थात् यदि चक्षुरिन्द्रियस्य विषयेन्द्रियसन्निकृष्टत्वात् प्राप्यकारित्वं स्यात् तर्हि दूरे घटं पश्यामि एवमेव श्रोत्रेन्द्रियस्यापि दूरात् शब्दं शृणोमि इति दूरत्वम् अन्तिकं वा इति प्रयोगाः न स्युः। एवञ्च चक्षुःश्रोत्रेन्द्रिययोः विषयदेशं प्रति गमने प्रत्यक्षविरुद्धत्वापत्तिरस्ति। यतो हि उभयोः यदधिष्ठानं तत्त्यक्त्वा तौ न गच्छतः इति तयोः प्राप्यकारित्वे प्रत्यक्षविरोधः स्यात्। एवञ्च प्राप्यकारित्वे अधिष्ठानाद् किञ्चिद्भिन्नमेव इन्द्रियं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च यदा नेत्ररोगः भवति तदा शरीरस्य स्थानविशेषे एव उपचारः क्रियते न तु शरीराद् बहिः विषयदेशे। पुनः अप्राप्यकारित्वे अनुमानं यथा - 'चक्षुरिन्द्रियम् अप्राप्यकारि पृथुतरग्रहणात्', अर्थात् चक्षुरिन्द्रियादपि बृहद्व्यस्य प्रत्यक्षं भवति। तदा बृहद्व्येण सह तस्य संयोगः कथं सम्भवेत् तेन विषयेण सह तस्य असन्निकृष्टतया एव तस्य प्रत्यक्षं भवति इति स्वीकार्यम्। यदि च तस्येन्द्रियस्य प्राप्यकारित्वात् बहिर्देशगमनं स्वीक्रियते तर्हि चक्षुरुन्मीलनानन्तरमपि विषयेण सह तस्येन्द्रियस्य संयुक्तत्वात् प्रत्यक्षमुत्पद्येत परन्तु नोत्पद्यते, तेन स्वीकर्तव्यं तस्याप्राप्यकारित्वम्। एवञ्च तत्रान्यान्यपि अनुमानानि सन्ति तद्यथा— 'चक्षुरिन्द्रियम् अप्राप्यकारि दिग्देशव्यपदेशात्' अर्थात् घटः पूर्वस्यां दिशि अस्ति इति एवं व्यवहारः न स्यात्। 'चक्षुरिन्द्रियम् अप्राप्यकारि सन्निकृष्टविप्रकृष्टयोरेककालग्रहणात्' इति यथा शाखाचन्द्रमसोरेककालेनैव ग्रहणं भवति। सर्वस्याप्यनुमानस्य ग्रहणात्मकं श्लोकद्वयं प्रमाणसमुच्चये उक्तम् -

“सान्तरग्रहणं न स्यात् प्राप्तौ ज्ञानेऽधिकस्य च। अधिष्ठानाद्बहिर्नाक्षं तच्चिकित्सादियोगतः ॥
सत्यपि च बहिर्भावे न शक्तिर्विषयेक्षणे। यदि च स्यात्तदा पश्येदुन्मील्य निमीलनात् ॥”¹⁰

तत्रानुमानेन चक्षुःश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वं साध्यते। तथा हि चक्षुःश्रोत्रेन्द्रिययोः प्राप्यकारित्वम् इन्द्रियत्वात् त्वगादिवत्। एवञ्च यदुक्तं प्रत्यक्षविरोधः तन्नास्ति यतो हि चक्षुरिन्द्रियमतीन्द्रियमतः बहिर्गमनेऽपि तत्र प्रत्यक्षं नास्ति। एवञ्च यदुक्तं सूक्ष्मिन्द्रियं महत्पर्वतस्य ज्ञानं कथं जनयति इति चेत् पृथुत्वं तस्य यावत् भवति तावत् तस्य प्रत्यक्षं भवति। एवञ्च यावदवयवविशेषैः सह चक्षुरिन्द्रियस्य संयोगः तावतः ग्रहणं भवति। वस्तुतस्तु चक्षुरिन्द्रियं भौतिकं प्रदीपवत् भवति प्रदीपः यथा स्वतोऽधिकपरिमाणग्राही भवति। एवञ्च प्रदीपनाशे यथा प्रभानाशः भवति तथा अधिष्ठाननष्टे बहिस्थस्य रश्मियुक्तस्य चक्षुरिन्द्रियस्यापि नाशो भवति। एवञ्च यदुक्तम् अधिष्ठाने एवोपचारः क्रियते तथा नास्ति। वृक्षस्य मूले कृषिः क्रियते फलं तु शाखाग्रे भवति। अर्थात् आधारे उपचारः फलं तु आधेये।

“चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते। सोऽपि तस्यैव संस्कार आधेयस्योपकारकः ॥”¹¹

एवञ्च तत्र शाखाचन्द्रमसोरेककालेन ग्रहणं न स्वीक्रियते।

Endnotes

1. न्यायदर्शन (प्रथमखण्ड) - फणीभूषणतर्कवागीश, पृष्ठा - 99
2. न्यायदर्शन (प्रथमखण्ड) - फणीभूषणतर्कवागीश, पृष्ठा - 29
3. अष्टाध्यायी - 2/2/18
4. प्रत्यक्षतत्त्वचिन्तामणिविमर्शः - 127
5. न्यायसूत्रभाष्यं तृतीयसूत्रम्।
6. प्रशस्तपादभाष्यम्।
7. न्यायसूत्रभाष्यम् - चतुर्थसूत्रम्।
8. न्यायभूषणम् पृ - 96
9. न्यायसूत्रम् - 3/1/34
10. प्रमामसमुच्चयः
11. श्लोकवार्तिकम् - प्रत्यक्षसूत्रम्।

Bibliography

- न्यायदर्शन - फणीभूषण तर्कवागीश, पश्चिमबङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्।
- तर्कसंग्रहः - श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामी, संस्कृत पुस्तक भाण्डार।
- प्रत्यक्षतत्त्वचिन्तामणिविमर्शः - रामानुजताताचार्यः, राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः।
- न्यायदर्शनम् - अनन्तलालठक्करः, मिथिलाविद्यापीठप्रधानेन प्रकाशितम्।
- न्यायसूत्रवृत्तिः - विश्वनाथपञ्चाननः, जयकृष्णदासगुप्तप्रकाशनम्।
- न्यायमञ्जरी - जयन्तभट्टः, सम्पादकः श्रीगौरीनाथशास्त्री, वाराणसी।